

XUFIYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH JARAYONIDA INFLYATSIYA DARAJASI PASAYTIRISH YO'LLARI

Qodirov Shohijahon

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Raxmonov Ro'ziboy

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Ruziyev Rufat

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu tezis xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish orqali inflyatsiya darajasini pasaytirishning asosiy yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan. Xufiyona iqtisodiyot, asosan, mamlakatning soliq bazasini kamaytirib, davlat byudjetiga daromadlarni yetkazib bermaslik orqali iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bu iqtisodiyotda bozor mexanizmlarining noto'g'ri ishlashi, narxlar barqarorligining buzilishi va inflyatsiya darajasining ortishiga sabab bo'luvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Tezisning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u davlat iqtisodiy siyosati va inflyatsiyaga qarshi choralarni samarali amalga oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar beradi. Xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishning iqtisodiy va ijtimoiy natijalari ko'rib chiqilib, soliq bazasini kengaytirish va davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash orqali inflyatsiya darajasini pasaytirish mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Tezis xufiyona iqtisodiyot muammosiga duch kelgan mamlakatlar, xususan, rivojlanayotgan davlatlar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, iqtisodchi-mutaxassislar, davlat boshqaruvi organlari, shuningdek, ilmiy-tadqiqot doiralari uchun qimmatli ma'lumot manbasi hisoblanad. Mazkur ishda xufiyona iqtisodiyotning asosiy sabablari va ularning inflyatsiya darajasiga ta'sirini aniqlash uchun chuqur tahlil amalga oshirilgan.

KALIT SO'ZLAR: Xufiyona iqtisodiyot, Inflyatsiya. Soliq tizimi, Raqamlashtirish, Elektron to'lov tizimlari, Moliyaviy savodxonlik

Fernando de Soto "Boshqa yo'l" asarida xufiyona iqtisodiyotni xalqning korrupsiyalashgan davlatning qashshoqlashayotgan aholining asosiy ehtiyojlarini qondirishga layoqatsizligiga nisbatan stixiyali va ijodiy reaksiyasi (javobi) deb atadi. U tamsaksiya xarajatlarini oshkoralik (legallik) va nooshkoralik (nolegallik) kriteriyalari asosida guruhlashni taklif etgan.

Xufiyona iqtisodiyot rivoj topishining yangi bosqichi XX asrning o'rtalaridan boshlandi

1991 yilda Jenevada Yevropa statistiklarining yashirin va norasmiy iqtisodiyotga bag'ishlangan konferensiyasi bo'lib o'tgan. Uning materiallari asosida rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida xufiyona iqtisodiyot statistikasi bo'yicha maxsus ko'rsatmalari nashr etilgan. Iqtisodiy adabiyotlarda xufiyona iqtisodiyotga turli ta'riflar berilgan:

1. Xufiyona iqtisodiyot qonun asosida man qilingan faoliyat turlari deb ta'riflanadi.

2. Xufiyona iqtisodiyot iqtisodiy faoliyatning kuzatilmagan va yashirin faoliyat turi.

3. Xufiyona iqtisodiyot rasmiy statistikada u yoki bu sabablarga ko'ra hisobga olinmagan har qanday iqtisodiy faoliyat bo'lib, unda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar yalpi ichki mahsulot tarkibiga kiritilmaydi hamda soliqqa tortishdan chetda qoladi.

Xufiyonalik – shaxslarning kundalik faoliyatni tashkil qilishda mavjud huquq(qonun) normalaridan foydalanishdan bo'yin tovlash va yozilmagan huquqqa, ya'ni an'analar va urf-odatlarida qayd etilgan normalarga hamda mulkchilik huquqlarini almashish va himoyalash yuzasidan kelib chiqqan nizolarni hal etishning huquq doirasidan chetga chiquvchi mexanizmlariga murojaat etishidan iborat.

Xufiyona iqtisodiyotning vujudga kelish va rivojlanish sabablari va omillari xilma-xil bo'lib, ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Antropologik omillar, ya'ni insonning qarama-qarshi tabiati, undagi yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash xususiyatlari.

2. Iqtisodiy omillar: davlatning soliq siyosatidagi kamchiliklar, tarmoqlari va sohalari o'rtasidagi muvozanat va balansning mavjud emasligi; iqtisodiyotning siklik tebranishlari, aholi xarid qobiliyatining pastligi; transaksiya xarajatlarining yuqoriligi;

3. Huquqiy omillar: qonunchilik bazasining takomillashmaganligi, iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash mexanizmining mukammal emasligi; huquqni himoya qilish organlari faoliyatining samarasizligi;

4. Ijtimoiy-siyosiy omillar: ijtimoiy-siyosiy vaziyat, davlatga ishonch darajasi; jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning hal etilishi darajasi; aholining ijtimoiy-psixologik kayfiyati; davlatning xususiy mulk va sektorga munosabati;

5. Ijtimoiy omillar: aholining tabaqalanishi darajasi; ishsizlik darajasi; kam ta'minlangan aholi qatlamlarining ko'lami; mehnat migrantlarining ko'pligi; mehnat munosabatlari, mehnat sharoitlari, ish haqi tizimi; ijtimoiy kafolatlar, pensiya ta'minoti;

6. Ma'muriy omillar: davlat boshqaruvi tizimidagi kamchiliklar; byurokratiya, davlat xizmatchilarining kompetentlik va mas'uliyatlilik darajasi; tadbirkorliklarga ma'muriy bosim, xomiylik qilishga majburlash darajasi va boshqalar.

Xufiyona iqtisodiyotning iqtisodiy tizimlarga ta'siri:

- Xufiyona iqtisodiyot soliq bazasini qisqartiradi va byudjet daromadlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

- Nafaqat davlat mablag'larini kamaytiradi, balki rasmiy mehnat bozoriga salbiy ta'sir o'tkazadi. Bu inflyatsiyaning oshishiga bilvosita olib keladi.

- Bozor narxlari bilan soya iqtisodiyoti narxlari o'rtasidagi tafovut ishlab chiqarish sektorida notekis raqobat muhitini yuzaga keltiradi.

Inflyatsiya va xufiyona iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlik:

Xufiyona iqtisodiyot kengaygani sayin davlat soliq tushumlarining kamayishi natijasida davlat xarajatlarini qoplash uchun qo'shimcha pul emissiyasiga murojaat qilishi mumkin, bu esa inflyatsiyani kuchaytiradi. Rasmiy iqtisodiyotning qisqarishi aholi daromadlari va iste'mol xarajatlarida nomutanosiblik keltirib chiqaradi, bu esa narxlarning barqarorligiga zarar yetkazadi.

Xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari:

- Soliq tizimini raqamlashtirish: Soliq to'lovchilarni kuzatish va tekshirishning zamonaviy tizimlarini joriy qilish xufiyona faoliyatlarni aniqlash va kamaytirishga xizmat qiladi.
- Naqd pul aylanmasini cheklash: Elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy operatsiyalarning shaffofligini oshirish mumkin.
- Mehnat bozorini qonuniylashtirish: Norasmiy bandlikni kamaytirish uchun mehnat qonunchiligini soddalashtirish va shaffof tizimlarni yaratish.
- Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish: Iqtisodiy bilimlarni oshirish orqali aholining soya iqtisodiyotiga kirib qolish ehtimolini kamaytirish.
- Ijtimoiy himoyani kuchaytirish: Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash orqali noqonuniy faoliyatlarni qisqartirish.

Xufiyona iqtisodiyotning miqyosi ko'pincha iqtisodiy tizim turiga bog'liq bo'lib, bu bog'liqlik bir xil xarakterga ega emas

Davlat siyosatini takomillashtirishning ahamiyati: Fiskal va monetar siyosatni integratsiyalashgan holda amalga oshirish xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish va inflyatsiyani pasaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu davlatning moliyaviy barqarorligini oshirish bilan birga, iqtisodiyotning rasmiy sektoriga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Moliya va soliq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali davlat tomonidan iqtisodiy faoliyatni samarali nazorat qilish imkoniyatlari kengayadi.

Xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishning inflyatsiyaga ta'siri:

- Xufiyona iqtisodiyot qisqarishi natijasida davlat soliqlardan tushadigan daromadni oshiradi, bu esa byudjet taqchilligini kamaytirishga yordam beradi.
- Bozor sharoitlari rasmiy sektor tomonidan boshqarilganda, narxlarni barqarorlashtirishga erishiladi.
- Soliq va pul-kredit siyosatining samaradorligini oshirish orqali inflyatsiya darajasini uzoq muddatda nazorat qilish osonlashadi.

Shakllangan xufiyona iqtisodiyotining yana bir qancha omillari guruhlar mavjud. Sabablar va sharoitlar iqtisodiy sohada xufiyona faoliyatini shakllantirish jarayonida boshqacha rol o'ynaydi. Agar sabablar aslida uni yuzaga keltirsa, unda sharoitlar bu hodisani keltirib chiqarmaydi, balki avlod jarayonlariga ta'sir qiladi va uni aniqlashda ishtirok etadi. Xufiyona iqtisodiyoti davlat va iqtisodiyot mavjud bo'lgan har qanday jamiyatda mavjud. Iqtisodiy sohada noqonuniy xatti-harakatlarning sabablarini ikki darajada ko'rib chiqish mumkin:

- ma'lum bir iqtisodiy tizimning muhim xususiyatlari bilan bog'liq fundamental sabablar: bozor, buyruq-ma'muriy, o'tish davri;

• asosan olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat bilan bog'liq aniq sabablar. Bozor iqtisodiy tizimiga xos bo'lgan xufiyona iqtisodiy faoliyatining muhim omillari uning asosiy institutlari - bozor va davlatning disfunktsiyalari hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki: Xufiyona iqtisodiyot iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatib, inflyatsiyani oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Uning qisqarishi davlat byudjeti daromadlarini oshirish, iqtisodiy faoliyatni qonuniylashtirish va narxlar barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Soliq tizimini raqamlashtirish, elektron to'lovlarni kengaytirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish xufiyona iqtisodiyotni kamaytirishning samarali usullaridir. Rasmiy mehnat bozorini rivojlantirish va davlat siyosatini shaffof qilish orqali iqtisodiy jarayonlarni nazorat qilish kuchayadi, bu esa inflyatsiyani pasaytirishga va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlatning fiskal va monetar siyosati o'zaro integratsiyalashgan bo'lishi zarur. Xufiyona iqtisodiyotni kamaytirish nafaqat iqtisodiy barqarorlikni oshirishga, balki aholining iqtisodiy farovonligini ta'minlashga ham yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абулқосимов Ҳ.П., Абулқосимов М.Ҳ. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма.-Т.: Ноширлик ёғдуси, 2019
2. Шнайдер Ф. Черная дыра // Эксперт. 2000. № 12.; Шнайдер Ф., Энсте Д. Рост теневой экономики во всем мире // Экономическая теория преступлений и наказаний.
3. Муминов Н.Г. Иқтисодий тизимлар тараққиётида яширин иқтисодиётнинг ўрни // Иқтисод ва молия, №2, 2018.
4. ABULQOSIMOV H.P., MUMINOV N.G. XUFYONA IQTISODIYOT O'quv qo'llanma Toshkent«YANGI NASHR» 2020
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
6. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
7. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
8. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.

9. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 139-143.
10. Sharafullina R., Usmonova V. THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216297> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 74-79.
11. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 78-84.
12. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 443-450.
13. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 45-52.
14. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
15. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.
16. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.
17. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 132-143.
18. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 26-32.
19. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 24-29.
20. Usmonova V. O 'ZBEKISTONDA XIZMATLAR BOZORINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13937808> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – С. 43-48.
21. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 218-224.